

Опытные и расчетные значения несущей способности железобетонных и базальтобетонных балок по рекомендациям национальных норм проектирования

Корчевный Дмитрий Сергеевич, студент
Морару Олександр Николаевич, студент
Кравчук Вадим Григорьевич, студент
Карпюк Василий Михайлович доктор технических наук
Карпюк Ирина Анатольевна кандидат технических наук
Одесская государственная академия строительства и архитектуры (Одесса)

Анотация. Все чаще в современном строительстве применяется композитная не металлическая арматура. Более активные темпы внедрения композитной арматуры ограничены тем, что композитная арматура не имеет общего метода расчета несущей способности. Именно поэтому, авторами статьи рассматриваются нормативные документы, по расчету и проектированию конструкций армированных композитной арматурой, разных стран мира. Представлен анализ использования композитной арматуры различными странами. Подробно рассматриваются методика расчета несущей способности по бетону и несущей способности неметаллической композитной арматуры согласно нормативных документов. Произведен сравнительный анализ фактической несущей способности наклонных сечений базальтобетонных балок и расчетных ее значений, вычисленных по рекомендациям имеющихся норм проектирования зарубежных стран.

Ключевые слова: композитная арматура, нормативные документы, базальтобетонные балки, несущая способность, рекомендации, наклонные сечения.

Вступ. В современном строительстве широко применяется железобетон, в нем эффективно работают бетон и стальная арматура. Неметаллическая композитная арматура, которая имеет высокую прочность, диэлектрические свойства, малый вес и не подлежит коррозии, все чаще заменяет стальную арматуру особенно в зданиях личного назначения. Ее применение для армирования бетонных конструкций сдерживается недостаточным исследованием особенностей работы таких элементов, ограничено нормативным обеспечением и малым опытом эксплуатации соответствующих объектов. Актуальным является проведение исследований конструкций, армированных базальтопластиковой арматурой и разработка нормативных документов, обеспечивающих возможность использования такой арматуры в строительстве.

Анализ последних источников публикаций. Составлением нормативных документов по расчету и проектированию конструкций армированных композитной арматурой занимались разные страны мира. Основными нормативными документами в которых приведены методы расчетов несущей способности бетонных балочных конструкций, армированных неметаллической композитной арматурой (НКА) являются: европейские EUROCODE - 2 [1], японские JSCE [2], американские ACI [3], канадские CSA [4], итальянские CNR [5], отечественный СНиП [6] и ДСТУ Б. В.2.6. - 156: 2010 [7].

Цель и задание: сравнительный анализ расчетов несущей способности опытных образцов - балок, армированных BFRP, по имеющимся нормам проектирования зарубежных стран, одни из первых начали применять НКА для армирования пролетных бетонных конструкций.

Основной материал и результаты. Композитная арматура имеет большое преимущество над стальной, благодаря большой прочности и коррозионной стойкости. Данный материал не обладает способностью намагничиваться, что дает возможность применения этого материала в местах работы специального оборудования, такого как больницы, промышленные предприятия и др. Именно поэтому композитная арматура все чаще применяется в строительстве различными странами мира (рис.1). Был проведен анализ использования композитной арматуры различными странами мира, который показал, что США, Япония и Китай являются передовыми странами в что применение композитной арматуры. Они были первыми странами разработавших нормативные документы для проектирования конструкций армированных композитной арматурой.

Для достижения поставленной цели на базе лаборатории железобетонных и каменных сооружений, Одесской государственной академии строительства и архитектуры, была реализована серия натурных опытов с однопролетном балками, армированными BFRP, за действия статической нагрузки высоких уровней согласно госбюджетных тем (№ госрегистрации 0107U000809).

Опытные образцы - базальтобетонные балки были армированные BFRP в виде двух плоских вязаных каркасов. Для изготовления указанных элементов использовали тяжелый бетон указанных выше классов на гранитном щебни фракций 5-10 мм. и кварцевом песке с модулем крупности 1.5. В качестве вяжущего применяли портландцемент марки 500 без добавок. Для уменьшения водоцементного отношения, улучшение легкоткладности бетонной смеси и сокращения сроков набора прочности бетона во всех опытах использовали комплексную добавку Релаксол-Супер М (ISO 9001 № 04.156.26) в количестве 1% от веса цемента в пересчете на сухое вещество.

Рис. 1 Использование композитной арматуры различными странами мира

Для испытания опытных образцов-балок были запроектированы, изготовлены и сертифицированы специальные силовые установки (рис.2). Нагрузку прикладывали за четырех-точечной схеме с помощью гидравлического домкрата ДГ-50 и распределительной балки-траверсы двумя сосредоточенными силами ступеням: по $(0.04 \dots 0.06) F_{ult}$ к появлению затем - по $(0.08 \dots 0.12) F_{ult}$ к разрушению. Выдержка нагрузки на ступени составляла до 15 минут со всеми измерениями в начале и в конце каждой ступени нагрузки.

После получения опытных значений несущей способности наклонных сечений однопролетном бетонных балок армированных базальтопластиковой арматурой, для сравнения были выбраны зарубежные нормы проектирования: европейские EUROCODE - 2 [1], японские JSCE [2], американские ACI [3], канадские CSA [4], итальянские CNR [5], отечественный СНиП [6] и ДСТУ Б. В.2.6. - 156: 2010 [7]. При детальном изучении этих нормативных документов было установлено, что в японских нормах JSCE [2] эмпирическая формула для определения составляющей несущей способности по бетону при вычислении поперечной силы записана в виде, повторяет формулу расчета железобетонного элемента, но с учетом приведенной площади поперечной арматуры:

$$V_{cf} = 2\sqrt{1/d} \cdot \sqrt[3]{\frac{100A_f \cdot E_f}{b_w \cdot d \cdot E_s}} \cdot \sqrt[3]{f_c} \cdot b_w \cdot d, (1)$$

где b_w - ширина сечения;
 d - рабочая высота сечения.

Рис.2.Силовая установка

Составляющая несущей способности по НКА записанная с учетом ограничения деформаций по эмпирической зависимости:

$$V_{sf} = \frac{A_{fw} \cdot E_{fw} \cdot \varepsilon_{fwd}}{s} \cdot z, (2)$$

где ε_{fwd} - расчетная граница относительных деформаций поперечной НКА, которая определяется по формуле:

$$\varepsilon_{fwd} = \sqrt{\left(\frac{h}{0,3}\right)^{0,1} \cdot f_c \frac{\rho_f \cdot E_f}{\rho_{fw} \cdot E_{fw}} \cdot 10^{-4}}, (3)$$

где ρ_{fw} - коэффициент поперечного армирования балки;

z - плечо внутренней пары сил, $z = 0,9d = 0,9h_0$;

s - шаг поперечной арматуры.

Исходя из такого же принципа, европейские нормы Eurocode - 2 [1] предлагают определить составляющую поперечной силы по бетону по формуле:

$$V_{cf} = 0,12 \left(1 + \sqrt{\frac{200}{d}}\right) \cdot \left(100 \frac{A_f \cdot E_f}{b_w \cdot d \cdot E_s} \varphi_\varepsilon \cdot f_{ck}\right)^{1/3} \cdot b_w \cdot d, (4)$$

где коэффициент $\varphi_\varepsilon = \frac{\varepsilon_f}{\varepsilon_y}$, $\varepsilon_f = 0,0045$, как экспериментально установлена величина.

Составляющая несущей способности поперечного сечения по НКА определяется с учетом ограничения ее деформаций величиной 0,25%:

$$V_{sf} = \frac{A_{fw} \cdot f_{fw} \cdot d}{s}, \quad (5)$$

где $f_{fw} = E_{fw} \cdot 0,0025$.

В американских нормах ACI [3] при определении составляющей несущей способности наклонного сечения по бетону принята такая же модель, как и для железобетонного элемента, с применением коэффициента $12k/5$:

$$V_{cf} = (12k/5) \cdot 0,167 \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d, \quad (6)$$

где $k = \sqrt{\rho_f \cdot n_f \cdot 2 + (\rho_f n_f)^2} - \rho_f \cdot n_f$;

$\rho_f = \frac{A_f}{b_w d}$; $n_f = \frac{E_f}{E_c}$.

Составляющая несущей способности наклонного сечения по НКА определяется как и для стальной арматуры, но с ограничением ее деформаций 0,40% и ограничением прочности для НКА с отгибами:

$$V_{sf} = \frac{A_{fw} \cdot f_{fw} \cdot d}{s}, \quad (7)$$

где $f_{fw} = 0,004 E_f \leq f_{fb}$;

f_{fb} – расчетная прочность поперечной арматуры с отгибами или хомутов. Обычно $f_{fb} = 0,5 - 0,6 f_{fu}$.

В канадских нормах канадские CSA [4] составляющая несущей способности по бетону принимается без изменения относительно формул для железобетонных элементов:

$$V_{cg} = 1,3 \cdot \lambda \cdot \beta \cdot \sqrt{f'_c} \cdot b_w \cdot d_v, \quad (8)$$

где $\lambda = 1$ для тяжелого бетона;

$\beta = 0,167$ – коэффициент, учитывающий сопротивление срезу наклонных сечений с диагональными трещинами;

$d_v = 0,9d$ – плечо пары внутренних сил;

f'_c – характеристическое сопротивление бетона на сжатие (пиковая точка расчетной диаграммы деформирования).

Составляющая несущей способности наклонных сечений базальтобетонных балок по НКА принимается с учетом тальки 40% -ной прочности НКА:

$$V_{sf} = \frac{0,4 \cdot A_{fw} \cdot f_{fw} \cdot d}{s}, \quad (9)$$

В итальянских нормах CNR [5] используются формулы по методике Eurocode 2 до внесения в нее изменения в 2004 году. При этом, составляющая несущей способности по бетону изменяется пропорционально жесткости НКА:

$$V_{cf} = 1,3 \left(\frac{E_f}{E_s} \right)^{0,5} \cdot \tau_{Rd} \cdot k (1,2 + 40\rho_f) b_w d, \quad (10)$$

где $\tau_{Rd} = 0,25 f_{ctd}$ – расчетное значение сопротивления бетона сдвига;

f_{ctd} – расчетная прочность бетона на растяжение;

k – коэффициент, равный 1, если более 50% нижней рабочей арматуры изгибающего элемента не доводится до опоры и $k = 1,6$ – в остальных случаях.

Составляющая несущей способности по НКА определяется с учетом коэффициента условий работы поперечной арматуры 0,5:

$$V_{Rd,f} = \frac{A_{fw} \cdot f_{fr} \cdot d}{s} = \frac{0,5 \cdot f_{fw} \cdot A_{fw} \cdot d}{s}. \quad (11)$$

Анализ полученных результатов показывает, что ранее действующие отечественные СНиП 2.03.01 - 84 * имеют значительно лучшую сходимости (коэффициент вариации $v = 17,5\%$) расчетных и опытных данных несущей способности железобетонных балок по сравнению с действующим в Украине Eurocode 2 [1] в виде ДСТУ Б. В.2.6. - 156: 2010 [7] ($v = 65,4\%$) потому, что они лучше европейских и других зарубежных норм отражают физическую картину работы исследовательских балок под нагрузкой. Однако, в опытах с большими пролетами среза ($a/h_0 = 3$) и максимальным количеством поперечного армирования ($\rho_{sw} = 0,0044$) прогнозируемая по СНиП [6] несущая способность наклонных сечений в среднем на 28% превышает их фактическую прочность, не является опасным.

Сравнение фактической несущей способности наклонных сечений базальтобетонных балок и расчетных ее значений, вычисленных по рекомендациям имеющихся норм проектирования зарубежных стран, показало неудовлетворительную, в целом, их сходимости. Так, коэффициенты вариации по Eurocode 2 [1] $v = 85,2\%$; JSCE [2] $v = 77,9\%$; ACI [3] $v = 81,7\%$; CSA [4] $v = 61,1\%$; CNR [5] $v = 59,0\%$. Расчет показал, что европейские Eurocode 2 [1], японские JSCE [2] и американские ACI [3] нормы значительно недооценивают несущую способность наклонных сечений исследовательских бетонных балок, армированных BFRP. Канадские CSA [4] и итальянские CNR [5] нормативные документы существенно (до 2 раз) превышают несущую способность базальтобетонных балок с большими пролетами среза ($a/h_0 = 3$), что может создавать аварийную ситуацию на реальных объектах.

Общей чертой всех рассмотренных зарубежных норм проектирования, является недооценка до нескольких раз несущей способности наклонных сечений опытных образцов – балок, армированных как стальной, так и базальтопластиковой арматурой.

Выводы.

Анализ методов расчета несущей способности приопорных участков пролетных железобетонных и базальтобетонных конструкций, заложенных в национальных нормах проектирования, а также авторских методов, показал, что абсолютное большинство из них базируется не на новом общем методе, а на частично усовершенствованных методиках, которые использовались в свое время в ранее действующих нормах. В частности, методы расчета Eurocode 2 [1] и других зарубежных стран базируются на различных условных схемах и аналогиях, которые требуются применения эмпирического подхода и использования все большего количества формул такого же происхождения. При этом, для большого количества опытных образцов - балок с большими пролетами среза ($a/h_0 = 3$) наблюдалась недостаточная надежность расчетных формул, поскольку расчетная прочность их наклонных сечений значительно превышала фактическую несущую способность.

Итак, выполнено сравнение экспериментальных и расчетных значений несущей способности наклонных сечений исследовательских железобетонных и базальтобетонных исследовательских элементов, вычисленных по рекомендациям указанных национальных норм проектирования, показало, что лучше сходимость этих величин характерна для тех норм, которые базируются не на модифицированной ферменной аналогии или модифицированной теории полей сжатия, а на тех расчетных схемах, которые лучше отражают физическую картину их работы под нагрузкой.

Литература:

1. EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 - Design of Concrete Structures. Part 1: General rules and rules, CEN, 2004. – 225 p.
2. JSCE, Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials. Tokyo, Japan: Japan Society of Civil Engineers, 1997.
3. ACI 440.1R-03, Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars, American Concrete Institute, 2003.
4. CAN/CSA-S6-00, Canadian High Bridge Design Code, Canadian Standards Association, 2019.
5. CNR-DT 203/2006, Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber-Reinforced Polymer Bars, Rome, Italy, 2006.
6. СНиП 2.23.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции: СНиП 2.03.01-84*/ Госстрой России. – М: ФГУП ЦПП., 1984.
7. ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги. Україна, 2010.